

УДК 72.01

О. И. ЕМЕЛЬЯНОВА, А. В. ВЯЗОВСКАЯ

Донбасская национальная академия строительства и архитектуры

СЕНСОРНАЯ АРХИТЕКТУРА — ФИЛОСОФИЯ ЕДИНСТВА ЧЕЛОВЕКА, АРХИТЕКТУРЫ И ПРИРОДЫ

Определены основные тенденции в архитектуре: рациональный и органический способ восприятия окружающей среды. Рассмотрены исторические примеры органического подхода в архитектуре. Дано определение "сенсорной" архитектуры как архитектуры, воздействующей на человеческие чувства, вызывающей определенные переживания и эмоции. На основе теоретических трудов представителей направления сформулированы характерные особенности сенсорной архитектуры: философская обоснованность, контекстуальность, учет традиций, использование естественных строительных материалов и озеленения, использование топографии местности, иррациональность, изменчивость, незавершенность, толерантность, сомасштабность человеку, экологическая и социальная ответственность. Определены принципы сенсорной архитектуры: следование философии единства человека, природы и архитектуры; хрупкость и изменчивость архитектурного образа; моделирование человеческих чувств и эмоций; принцип не причинения вреда человеку, природе и всей планете.

эмоциональность, сенсорность, толерантность, экологическая ответственность

В наш век развитой индустрии, глобализации и высоких технологий человеку больше, чем когда-либо необходима дружелюбная, неагрессивная, сочувствующая среда, которая будет способствовать отдыху и возобновлению жизненных сил. Такой средой является природа, а также архитектура, созданная в гармонии с природой и человеком. Современная архитектура, с ее жесткой и навязчивой формализацией, дистанцировалась от человека, стала не более, чем "броским образом" [4] и "окулярной формой искусства" [3]. "Современные нам здания могут вызвать наше любопытство своей смелостью или изобретательностью, но они едва ли дают нам какое-то ощущение смысла нашего мира или нашего собственного существования" [3].

Народная архитектура создавалась в соответствии с превратностями климата и топографическими условиями; традиционная японская архитектура следовала принципу создания гармонии человека и природы. Среди великих мастеров архитектуры органическим принципам следовали Френк Ллойд Райт, Алваро Салаза, Рейма Пиетиля.

З. Гидион в своей книге "Пространство. Время. Архитектура" пишет: "На протяжении всей истории архитектуры существуют две разные тенденции: одна, развивающаяся в сторону рационального, другая — в сторону эмоционального и органического восприятия окружающей среды. Таковы два различных пути к решению пространства" [1].

В настоящее время представителями органического направления себя позиционируют Юхани Палласмаа [Juhani Pallasmaa], Стивен Холл [Steven Holl], Кенго Кума [Kengo Kuma], Петер Цумтор [Peter Zumthor], Питер Айзенман [Peter Eisenman].

В данной статье дается определение этому направлению современной архитектуры; на основе теоретических трудов его представителей формулируются характерные особенности и обозначаются принципы этой архитектуры.

Несмотря на то, что эмоциональный и органический подход к созданию архитектуры существовал всегда, однозначного определения это направление не имеет. Среди теоретических трудов различных архитекторов встречаются такие понятия, как: "органическая архитектура" (Ф. Л. Райт), "культурная экология" (Р. Пиетиля), "слабая архитектура" (И. Де Сола-Моралес), "хрупкая архитектура"

(Ю. Палласмаа). Предлагается использовать определение "сенсорная архитектура", происходящее от английского слова *sense* — ощущения, чувства. Таким образом, "сенсорный" означает "относящийся к ощущениям", "связанный с работой органов чувств". Это название подчеркивает, что человек воспринимает архитектуру не только глазами, но и "ухом, носом, кожей, языком, скелетом и мышцами" [8, стр. 41], а также то, что архитектура призвана воздействовать на человеческие чувства, вызывать определенные переживания и пробуждать воображение.

В сенсорной архитектуре выражается особое мировоззрение архитектора, в котором главными ценностями являются человек, природа, существующий контекст, традиции. По словам Петера Цумтора, когда здание особенно отчетливо присутствует на своем месте, то возникает чувство, что оно наделено внутренним напряжением, отсылающим к чему-то большему, чем само место. Оно включается в сущность этого места и в то же время говорит о мире в целом [5].

О своем методе проектирования японский архитектор К. Кума говорит: "Мой метод всегда конкретизирован и зависит от места. Мне важна среда. Я не хочу работать в общих условиях и создавать абстрактные здания. Мне интересно создавать уникальные здания, у которых очень прочные и значимые связи с окружающей их средой. К примеру, я всегда пытаюсь найти и использовать в своих проектах породы дерева или камня, характерные для конкретной местности" [9].

Сенсорная архитектура наделена глубоким смыслом, она не является случайной, а тщательно выверена и проработана. Поэтому архитектурный образ является индивидуальным и уникальным. У различных мастеров существует свой подход к разработке архитектурного образа. Например, П. Айзенман следует идее наслоения различных следов, найденных на участке, причем не только визуальных, но и исторических, символических, абстрактных, гипотетических и так далее. Свою концепцию ландшафта Айзенман выражает фразой З. Фрейда о том, что "Рим — это не то, что мы видим сегодня, а это множество слоев истории и места" [9].

Архитектор К.Кума следует идее "стирания архитектуры": "Если попытаться разбить материалы на части, они становятся более живыми и мимолетными, как радуга. Иногда они выглядят как объекты, но при малейшем изменении освещения они рассеиваются, как тучи и растворяются, как легкий туман. Попытка изменить восприятие целостности объекта и есть акт стирания архитектуры" [9].

Образ в сенсорной архитектуре является "тихим", "хрупким", "слабым", а также скромным, сдержанным и отзывчивым. В статье "О хрупкой архитектуре" Ю. Палласмаа пишет: "Идеалы сильного образа стремятся достичь совершенно спланированного и законченного образа. Это идеал красоты Альберти, где "ничего нельзя добавить и ничего нельзя убрать". По определению, сильный образ имеет минимальную терпимость к изменениям и, следовательно, содержит в себе эстетическую уязвимость в отношении сил времени. Напротив, слабость позволяет добавления и изменения; хрупкие формы обладают эстетической толерантностью, предоставляют возможность для изменений. Критерий толерантности также относится к психологической сфере; современные дизайнеры часто настолько заключены в своей эксклюзивной эстетике, что создают чувство изоляции и аутизма, тогда как хрупкая структура создает гостеприимную открытость и бесконечность и чувство эстетической расслабленности" [7]. По словам И. Де Сола-Моралес: "В слабости есть сила. Это сила, которую архитектура и искусство призывают в тот момент, когда они принимают образ, который не является агрессивным или доминантным, а уклончивым и слабым" [6, стр. 623].

По словам К. Кума, "тело человека очень слабое и хрупкое, и поэтому люди не могут себя комфортно чувствовать в жестких пространствах. Но если здание такое же слабое, как наше тело, то мы ощущаем себя в нем комфортно" [9].

Сенсорная архитектура — это архитектура непосредственных чувств, эмоций, переживаний, отсылающей к человеческому опыту, культуре, способствующей идентификации и самоидентификации человека. По Ю. Палласмаа, архитектура "значима" потому, что её словарь сформирован важнейшими для человека чувствами, и, проектируя, феноменологически ориентированный архитектор моделирует не физический объём, а чувства. Среди них такие, как чувства сопричастности, покоя, уникальности, сакральности места, приобщения к судьбе другого человека, укрытости и безопасности и др. Полнота человеческого опыта поддерживается также обостряемыми архитектурой чувствами одиночества, страха и их преодолением [3]. П. Цумтор так говорит о своем проекте Термальных бань в Вальсе, Швейцария: "...моя архитектура не подразумевает никакого натиска, агрессии. Она скорее о том, как вызвать у людей приятное ощущение во время пребывания в ней. Вот, например, эти термы — в них вы обязательно увидите несколько пар. И там внизу. Вы чувствуете, что здесь постоянно присутствует что-то такое — немного эротическое. Возможно, именно так все здания должны действовать на людей — создавать у них приятное ощущение" [2].

Сенсорная архитектура выражает дружелюбность к человеку, природе и всей планете, напоминает о социальной и экологической ответственности, которая превосходит пределы жизни одного человека. Главное содержание социальной ответственности архитектора заключается в воссоединении архитектуры с внутренним миром человека, от которого она сегодня отчуждена господствующим нарциссичным и циничным мировоззрением [3]. Экологическая ответственность заключается в принципе своеобразного архитектурного "не навреди".

Таким образом, можно выделить характерные особенности сенсорной архитектуры:

- Сенсорная архитектура имеет *философскую основу*. Целью этой архитектуры является не создание жесткого и завершенного образа, а создание гармонии здания и окружающей среды, человека и здания. Философия данного подхода отрицает всякий натиск и агрессию.
- *Чувство контекста*. Сенсорная архитектура не пытается подавить существующую среду, а органично и тонко в нее вписывается.
- *Учет местных традиций* способствует созданию индивидуального и уникального архитектурного образа.
- Для сенсорной архитектуры характерно *использование естественных строительных материалов, цветов и фактур, характерных для местности проектирования, а также озеленения зданий*.
- *Использование топографии местности* и выразительных свойств окружающего ландшафта.
- Сенсорной архитектуре присущи качества любого живого организма, такие как *хрупкость, изменчивость, иррациональность, тактичность, несовершенство, незавершенность*.
- Сенсорная архитектура *сомасштабна человеку*.
- Сенсорная архитектура *толерантна к изменениям и добавлениям*, а следовательно, к силам времени.

• *Экологическая и социальная ответственность*.

Принципами сенсорной архитектуры являются:

- Следование философии единства человека, природы и архитектуры;
- Хрупкость и изменчивость архитектурного образа;
- Моделирование человеческих чувств и эмоций;
- Принцип не причинения вреда человеку, природе и всей планете.

В завершение можно привести фразу Д. Раскина: "Несовершенство — это неотъемлемая часть всего, что мы знаем о жизни. Это признак жизни в смертном теле. Ничто из того, что живет не есть и не может быть абсолютно совершенным; часть его разрушается, часть рождается [...]. Всеми живому присуща неправильность, и это является не только признаком жизни, но и источником красоты" [7].

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Гидион З. Пространство, Время, Архитектура/сокр. пер. с нем. М.В. Леонене, И.Л. Черня. — 3-е изд. — М.: Стройиздат, 1984. — 455 с.
2. Интервью Ирины Коробьиной с Петером Цумтором // Проектinternational 18 - 2008.
3. Кияненко К. Юхани Палласмаа о геометрии чувств, чувстве дома и силе "слабой архитектуры"/<http://archvestnik.ru/ru/magazine/av-4-103-2008>.
4. Фремpton К. Архитектура в эпоху глобализации. Пер. с английского С. Ситар // Проектinternational 18 - 2008.
5. Цумтор П. От увлечения вещами к самим вещам. Пер. с английского С. Ситар // Проектinternational 18.
6. Architecture theory since 1968 / edited by K. Michael Hays. - A Columbia book of architecture, 1998. ISBN 0-262-08261-6.
7. Pallasmaa J. On fragile architecture//IAA Reweiv, Winter 2000/2001.
8. Pallasmaa J. The Eyes of the Skin. Architecture and the Senses. - Great Britain, Wiley-Academy, 2005. ISBN 978-0-470-01579-7.
9. <http://archi.ru>

О. І. ЄМЕЛЬЯНОВА, А. В. В'ЯЗОВСЬКА
СЕНСОРНА АРХІТЕКТУРА — ФІЛОСОФІЯ ЄДНОСТІ ЛЮДИНИ, АРХІТЕКТУРИ
І ПРИРОДИ

Донбаська національна академія будівництва і архітектури

Визначено основні тенденції в архітектурі: раціональний і органічний спосіб сприйняття навколишнього середовища. Розглянуто історичні приклади органічного підходу в архітектурі. Дано визначення "сенсорної" архітектури як архітектури, що впливає на людські почуття, викликає певні переживання та емоції. На основі теоретичних робіт представників напрямку сформульовано характерні особливості сенсорної архітектури: філософська обґрунтованість, контекстуальність, урахування традицій, використання природних будівельних матеріалів й озеленення, використання топографії місцевості, ірраціональність, мінливість, незавершеність, толерантність, сомасштабність людині, екологічна й соціальна відповідальність. Визначено принципи сенсорної архітектури: дотримання філософії єдності людини, природи й архітектури; крихкість і мінливість архітектурного образу; моделювання людських почуттів та емоцій; принцип не заподіяння шкоди людині, природі й всій планеті.

емоційність, сенсорність, толерантність, екологічна відповідальність

O. I. YEMELYANOVA , A. V. VYAZOVSKA
SENSORY ARCHITECTURE — THE PHILOSOPHY OF HUMAN UNITY,
ARCHITECTURE AND NATURE

Donbas National Academy of Civil Engineering and Architecture

Main tendencies in architecture have been defined: rational and organic way of the environment perception. Historical examples of the organic approach in architecture have been reviewed. The definition of 'sensory' architecture as an architecture, influencing on people's feelings and stimulating different emotions have been given. On the works theoretical base of the representatives the main features of this approach, such as philosophical foundation, contextually, considering traditions, the natural building materials and greenery using, using the territory topography, irrationality, changeability, incompleteness, tolerance, fitness to human's scale, ecological and social responsibility have been formulated. Proper principles of sensory architecture, such as the philosophy following of human unity, architecture and nature, fragility and variability of the architectural image, modelling people's feelings and emotions, principle of doing no harm to people, nature and the whole planet have been determined.

emotionality, sensority, tolerance, ecological responsibility

Ємельянова Ольга Іванівна — старший викладач кафедри "Архітектурне проектування" Донбаської національної академії будівництва та архітектури. Наукові інтереси: теорія архітектури, основи архітектурної композиції, історія архітектурних стилів.

В'язовська Анна Віталіївна — магістрант кафедри "Архітектурне проектування" Донбаської національної академії будівництва і архітектури. Наукові інтереси: Дослідження принципів і прийомів використання елементів озеленення в архітектурно-композиційному рішенні будівель.

Ємельянова Ольга Ивановна — старший преподаватель кафедры "Архитектурное проектирование" Донбасской национальной академии строительства и архитектуры. Научные интересы: теория архитектуры, основа архитектурной композиции, история архитектурных стилей.

Вязовская Анна Витальевна — магистрант кафедры "Архитектурное проектирование" Донбасской национальной академии строительства и архитектуры. Научные интересы: исследование принципов и приемов использования элементов озеленения в архитектурно-композиционном решении зданий.

Yemelyanova Olga Ivanivna — the senior lectures of "Architectural Designing" Chair of Donbas National Academy of Civil Engineering and Architecture. Scientific interests: the theory of architecture, the basic of architectural composition, the history of architectural styles.

Vyazovska Anna Vital'yvna — undergraduate of the "Architectural Designing" Chair of Donbas National Academy of Civil Engineering and Architecture. Scientific interests: research of principles and methods of greenery in architectural and compositional solution of the buildings.